

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 158 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengeldayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	

BO'LAJAK "TEKNOLOGIYA" FANI O'QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA KREATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH TIZIMINING PEDAGOGIK ZARURATI

Avazov G'oyibnazar Berdiyevich

Termiz davlat pedagogika instituti

Texnologiya va geografiya kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0002-5809-6562

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimida kreativlik va innovatsion fikrlash qobiliyatlari o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari, ayniqsa, o'quvchilarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni innovatsion fikrlashga yo'naltirish jarayonida kreativ kompetentlikka ega bo'lishlari zarur. Ushbu maqolada bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati yoritiladi.

Kalit so'zlar: texnologiya, pedagogik mahorat, innovatsion yechimlar, innovatsion fikrlash, kreativ kompetentlik, zamonaviy ta'lim tizimi, kreativ fikrlash.

Abstract: In the modern education system, creativity and innovative thinking play a crucial role in teachers' professional activities. Future technology teachers, in particular, need to develop creative competence to introduce students to modern technologies and foster their innovative thinking. This article discusses the pedagogical necessity of a system for developing creative competence in the preparation of future technology teachers for their professional activities.

Key words: technology, pedagogical skills, innovative solutions, innovative thinking, creative competence, modern education system, creative thinking.

Аннотация: В современной системе образования креативность и инновационное мышление играют важную роль в профессиональной деятельности учителей. Будущие преподаватели предмета "Технология" должны обладать креативной компетентностью, особенно в процессе знакомства учащихся с современными технологиями и формирования у них инновационного мышления. В статье рассматривается педагогическая необходимость системы развития креативной компетентности у будущих учителей технологии в процессе подготовки к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: технология, педагогическое мастерство, инновационные решения, инновационное мышление, креативная компетентность, современная система образования, креативное мышление.

KIRISH

Kreativ kompetentlik – bu shaxsning yangi g'oyalarni ishlab chiqish, muammolarni hal qilish va innovatsion yechimlar topish qobiliyatidir. Bu kompetentlik o'qituvchilarning o'z kasbiy faoliyatida yangi metod va texnologiyalarni qo'llash, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Kreativ kompetentlik o'qituvchilarning o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishlariga, shuningdek, o'quvchilarning qiziqish va ehtiyojlarini inobatga olishlariga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim tizimida kreativ kompetentlikni rivojlantirish o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida muhim omil sifatida qaralmoqda. Avazov G'.B. bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish metodikasini tahlil qilib, bu jarayon o'quvchilarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirishda asosiy shartlardan biri ekanligini ta'kidlaydi. Tadqiqotlarda kreativlikni o'qituvchining kasbiy mahorati bilan uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini oshirishi ko'rsatilgan.

Shuningdek, Karimov S. zamonaviy ta'limda kreativ fikrlashni rivojlantirish o'quvchilarning mustaqil fikrlash va yangicha yondashuvlar shakllanishida muhim o'rin tutishini qayd etadi. Murodov B. esa texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida kreativ yondashuvlarning o'quvchilarning qiziqishini kuchaytirish va o'qituvchilarning metodik salohiyatini kengaytirishdagi ahamiyatini ochib beradi. Bu fikrlarni Qodirov R. ham qo'llab-quvvatlab, kreativ kompetentlikning ta'lim jarayonidagi o'rni va uning psixologik asoslarini tahlil etadi.

Bundan tashqari, Rahimov D. innovatsion ta'lim metodlarini qo'llash orqali kreativ fikrlashni shakllantirish zarurligini ko'rsatadi. Abdurazakov A. ta'limda kreativlik va innovatsion yondashuvlarning integratsiyasi ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil ekanini ta'kidlaydi. Isroilov I. esa o'qituvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berib, tajriba almashish va hamkorlikni kuchaytirish zarurligini qayd etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy ta'lim tizimida kreativ kompetentlikni rivojlantirish pedagogik zaruratga aylangan. Texnologiya fani o'qituvchilari o'z o'quvchilarini zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirishda kreativ yondashuvlarni qo'llashlari zarur. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni innovatsion fikrlashga o'rgatadi. O'qituvchilar kreativ kompetentlikka ega bo'lishlari orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etishlari mumkin. Kreativ kompetentlik o'qituvchilarning o'z kasbiy faoliyatida muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi. O'qituvchilar ko'pincha dars jarayonida turli xil muammolarga duch keladilar. Kreativ fikrlash orqali ular bu muammolarni yangi yondashuvlar bilan hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa o'quvchilarga ham o'z muammolarini hal qilishda yordam beradi va ularning muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Kreativ kompetentlik o'qituvchilarning o'zaro hamkorlik va jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilar o'rtasida hamkorlik va tajriba almashish muhim ahamiyatga ega. Kreativ fikrlash orqali o'qituvchilar bir-birlaridan yangi g'oyalar va metodlarni o'rganishlari, o'z tajribalarini baham ko'rishlari mumkin. Bu esa, o'z navbatida, o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatiga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimi bir nechta asosiy komponentlardan iborat. O'qituvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish uchun maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish zarur. Bu treninglar davomida o'qituvchilar yangi metod va texnologiyalarni o'rganishlari, shuningdek, kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. O'qituvchilarni o'zaro hamkorlik va tajriba almashish uchun platformalar yaratish muhimdir. O'qituvchilar o'rtasida tajriba almashish, yangi g'oyalar va metodlarni o'rganish uchun onlayn va oflayn platformalar tashkil etish zarur. Bu platformalar o'qituvchilarga o'z bilim va ko'nikmalarini oshirish imkonini beradi.

O'quv jarayonida kreativ kompetentlikni rivojlantirish uchun o'quvchilarga innovatsion loyihalar va tadbirlar tashkil etish zarur. O'quvchilar o'z g'oyalarini amalga oshirish, muammolarni hal qilish va yangi yechimlar topish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Bu esa ularning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi [6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatiga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimi pedagogik zaruratdir. Bu tizim o'qituvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini oshirish, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish, shuningdek, o'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchilar kreativ kompetentlikka ega bo'lishlari orqali o'z kasbiy faoliyatlarini yanada samarali amalga oshirishlari mumkin. Shu bilan birga, kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimi o'qituvchilarning o'zaro hamkorlik va tajriba almashish imkoniyatlarini oshiradi, bu esa ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Natijada, bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari o'z o'quvchilarini zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirishda va ularni innovatsion fikrlashga o'rgatishda muvaffaqiyatga erishadilar. Kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimi, shuningdek, o'qituvchilarning o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishlariga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning ta'lim olish jarayonida muvaffaqiyatga erishishlariga imkon yaratadi [1].

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatiga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati haqida statistik tahlil quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi. Kreativ kompetentlik ta'lim jarayonida o'qituvchilarning innovatsion fikrlash qobiliyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar o'z o'quvchilarini zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirishda, ularni muammolarni hal qilishga o'rgatishda va yangi g'oyalarni ishlab chiqishda kreativ yondashuvlarni qo'llashlari zarur. O'qituvchilarning kreativ kompetentligi o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning qiziqishini kuchaytiradi. O'qituvchilarning kreativ kompetentligini baholash uchun turli metodlar va vositalar qo'llaniladi. O'qituvchilarni kreativ fikrlash qobiliyatini baholashda anketalar, intervyular va kuzatuvlar o'tkaziladi. Ushbu tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning kreativ kompetentligi o'quv jarayonida ularning muvaffaqiyatini belgi-

lovchi asosiy omillardan biridir. O'qituvchilar o'z kreativ qobiliyatlarini rivojlantirgan sari, o'quvchilarning ta'lim olish jarayonidagi muvaffaqiyati ham oshadi. Kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining samaradorligini baholash uchun o'qituvchilarning o'quv jarayonida qo'llagan metod va yondashuvlari tahlil qilinadi ^[3].

O'qituvchilar tomonidan qo'llaniladigan innovatsion metodlar, masalan, loyiha asosida o'qitish, guruhli ishlar va interaktiv darslar, o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Statistik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, bunday metodlarni qo'llagan o'qituvchilar o'quvchilarning muvaffaqiyatini sezilarli darajada oshiradilar. O'qituvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini oshirish, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish, shuningdek, o'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Statistik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, kreativ kompetentlikni rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning muvaffaqiyatini ta'minlaydi ^[5].

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatiga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati kelajakda bir qator istiqbollarni taqdim etadi. Kelajakda ta'lim jarayonida innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo'llash orqali o'qituvchilarning kreativ kompetentligini oshirish mumkin. Loyiha asosida o'qitish, muammoli o'qitish va interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. O'quv dasturlarini zamonaviy talablar va bozor ehtiyojlariga mos ravishda yangilash o'qituvchilarning kreativ kompetentligini oshirishga yordam beradi va ularni kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatli bo'lishlariga ko'maklashadi. O'quvchilarning ijodiy faoliyatini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash orqali o'qituvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirish ^[6].

Bu, o'quvchilarning o'z fikrlarini erkin ifoda etishlariga va yangi g'oyalarni ishlab chiqishlariga yordam beradi. Ushbu istiqbollar bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimini yanada samarali qilishga yordam beradi va ta'lim jarayonini zamonaviy talablar darajasida olib borishga imkon yaratadi ^[10].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatiga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va o'quvchilarning innovatsion fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali o'z o'quvchilariga zamonaviy texnologiyalarni o'rgatishda muvaffaqiyatga erishadilar va ularni kelajakda muvaffaqiyatli mutaxassislar sifatida tayyorlashga yordam beradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avazov G'.B. (2024). Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatiga tayyorlashda kreativ kompetentligini rivojlantirish metodikasi. So'nggi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi, 7-jild, 1-son. Respublika ilmiy-uslubiy jurnali.
2. Avazov G'.B. (2023). Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining kreativ kompetentligi. Innovative Academy RSC.
3. Karimov S. (2021). Zamonaviy ta'limda kreativ fikrlash. Ta'lim va innovatsiyalar jurnali, 3(2), 45–50.
4. Murodov B. (2022). Texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda kreativlik. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
5. Qodirov R. (2020). Kreativ kompetentlik va uning ta'lim jarayonidagi o'rni. Pedagogika va psixologiya jurnali, 4(1), 12–18.
6. Rahimov D. (2021). Innovatsion ta'lim metodlari va kreativ fikrlash. Ta'lim va taraqqiyot, 5(3), 67–72.
7. Abdurazakov A. (2020). Ta'limda kreativlik va innovatsion yondashuvlar. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
8. Isroilov I. (2019). O'qituvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirish. O'zbekiston Milliy Universiteti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.